

ISSN (o): 3030-3362

N^o 11(20)

27.11.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ БИЗНЕСА

Худайкулова Мунира Бекпулат кизи

магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация: Статья раскрывает важность учета и анализа затрат для повышения прибыльности бизнеса. В работе рассматриваются основные виды затрат, такие как постоянные и переменные, а также механизмы их анализа и оптимизации. Особое внимание уделено методам, таким как ABC-анализ, CVP-анализ и анализ отклонений, которые позволяют точно оценить эффективность расходов. Также обсуждается стратегический анализ затрат с учетом внешних факторов, что помогает компаниям сохранять конкурентоспособность и принимать обоснованные управленческие решения. В статье приводятся примеры применения этих методов для оптимизации производства и повышения прибыльности.

Ключевые слова: анализ затрат, управление затратами, прибыльность, CVP-анализ, ABC-анализ, стратегический анализ, оптимизация расходов, постоянные затраты, переменные затраты, бизнес-стратегия.

COST ACCOUNTING AND ANALYSIS AS A BASIS FOR INCREASING BUSINESS PROFITABILITY

Khudaykulova Munira Bekpulat kizi

Master's student of the faculty of Joint educational programs of TSUE and USUE

Abstract: The article reveals the importance of cost accounting and analysis to increase business profitability. The work considers the main types of costs, such as fixed and variable, as well as the mechanisms for their analysis and optimization. Particular attention is paid to methods such as ABC analysis, CVP analysis and variance analysis, which allow you to accurately assess the effectiveness of expenses. Also discussed is strategic cost analysis taking into account external factors, which helps companies maintain competitiveness and make informed management decisions. The article provides examples of the application of these methods to optimize production and increase profitability.

Keywords: cost analysis, cost management, profitability, CVP analysis, ABC analysis, strategic analysis, cost optimization, fixed costs, variable costs, business strategy.

Виды и механизмы определения затрат в бизнесе. Управление затратами в бизнесе является важнейшей задачей, поскольку от их анализа и оптимизации зависит конечная прибыль компании. Правильное определение и классификация затрат помогают компании более эффективно использовать ресурсы и повышать рентабельность. Затраты представляют собой издержки, необходимые для обеспечения деятельности предприятия, и их управление играет ключевую роль в планировании и анализе финансовых результатов.

Основные виды затрат. Затраты бизнеса можно классифицировать на несколько основных типов, что упрощает их анализ и учет. Прежде всего, расходы компании подразделяются на постоянные и переменные. **Постоянные расходы** остаются неизменными, независимо от уровня производства, и включают такие статьи, как аренда помещений, расходы на страхование и административные затраты. Эти затраты остаются стабильными на протяжении длительного периода и могут быть легко спрогнозированы [1].

Переменные затраты, напротив, изменяются в зависимости от уровня производства и продаж. К ним относятся затраты на сырье, оплату труда рабочих и затраты, связанные с реализацией продукции. Переменные расходы трудно спрогнозировать, так как они зависят от многих факторов, включая сезонность и объём заказов. Разделение затрат на постоянные и переменные помогает компании выявить статьи, требующие особого внимания, и разрабатывать стратегии для управления ими [2].

Механизмы определения затрат. Для эффективного управления затратами предприятия используют различные механизмы их определения. Один из распространенных методов — это метод учета и калькуляции затрат. Он позволяет компании точно оценить, сколько средств уходит на каждую категорию затрат и насколько эффективно они используются. Например, метод **ABC (Activity-Based Costing)** помогает выявить основные статьи расходов и определить их значимость для производства, что позволяет более рационально распределить ресурсы [3].

Еще одним важным механизмом является **внутренний контроль.** Этот метод предполагает постоянный мониторинг затрат на всех уровнях компании, что позволяет избежать ненужных расходов и выявлять те области, где можно сократить издержки. В современных условиях компании активно используют цифровые системы для учета и анализа данных, что упрощает процесс управления затратами и повышает его точность. Эти

системы позволяют создавать электронные отчеты и проводить более глубокий анализ каждой статьи расходов [4].

Контроль над затратами является важной частью стратегии повышения рентабельности. Четкое определение затратных статей и их тщательный анализ дают возможность компании находить способы повышения эффективности и сокращения ненужных расходов, что напрямую влияет на прибыльность бизнеса.

Расширенные виды затрат. Помимо базового деления на постоянные и переменные, затраты также можно классифицировать по их функциональному назначению и влиянию на производственный процесс. Существуют такие категории, как **прямые и косвенные затраты**. Прямые затраты непосредственно связаны с производством конкретного продукта или услуги. Это включает сырье, заработную плату рабочих, непосредственно занятых в производстве, и другие расходы, которые можно напрямую отнести к определённой продукции.

Косвенные затраты, напротив, распределяются на весь производственный процесс и не могут быть отнесены к конкретной единице продукции. Примеры косвенных затрат — это коммунальные услуги, амортизация оборудования, затраты на содержание офисов и складских помещений. Понимание и управление косвенными затратами требует тщательного планирования, поскольку они могут значительно увеличиваться, если не контролируются.

Механизмы анализа затрат и их влияние на прибыльность бизнеса

В условиях современного бизнеса управление затратами является важнейшей задачей для обеспечения финансовой устойчивости и повышения рентабельности. Эффективный анализ затрат позволяет выявить наиболее затратные процессы, оптимизировать структуру расходов и повысить общую прибыльность компании. Различные методы анализа и оптимизации затрат позволяют предприятиям более детально рассматривать финансовые аспекты своей деятельности и принимать обоснованные управленческие решения.

Основные методы анализа затрат

Метод анализа безубыточности (CVP-анализ). Этот метод (Cost-Volume-Profit Analysis) помогает компании определить точку безубыточности — момент, когда доходы от продаж начинают покрывать

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

все затраты. Определение этой точки позволяет компании определить минимально необходимый объем производства и продаж для достижения финансового равновесия. CVP-анализ также помогает оценить влияние изменений объема продаж на уровень прибыли и рассчитать критические значения цен и объемов производства [1].

ABC-анализ затрат (Activity-Based Costing). Этот метод распределяет затраты по видам деятельности компании и помогает выявить, какие процессы и операции являются наибольшими потребителями ресурсов. ABC-анализ даёт более точное представление о реальных затратах и позволяет компании принять меры для повышения операционной эффективности [3].

Стратегический анализ затрат. В отличие от более тактических методов, стратегический анализ позволяет компании учитывать внешние факторы и конкурентное окружение. Например, модель анализа конкуренции Портера (Porter's Five Forces) помогает оценить такие внешние угрозы, как появление новых конкурентов или товаров-заменителей. Учет внешней среды позволяет компании не только контролировать свои затраты, но и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, что повышает её конкурентоспособность [2].

Анализ отклонений. Этот метод предполагает сравнение фактических затрат с запланированными. Анализ отклонений позволяет быстро выявлять несоответствия между запланированными и реальными расходами, что даёт компании возможность оперативно корректировать бюджет и управленческие решения. Такой подход помогает компаниям лучше контролировать свой бюджет и избегать излишних затрат, что в конечном счёте способствует росту прибыли.

Применение анализа затрат для повышения прибыльности

Результаты анализа затрат являются основой для принятия важных стратегических решений. На их основе компания может:

- **Оптимизировать производственные процессы:** Используя данные CVP-анализа, компания может более точно прогнозировать производство и избегать чрезмерных издержек. Например, после анализа затрат можно выявить неэффективные производственные участки и рассмотреть возможность их улучшения.

- **Эффективно управлять ассортиментом:** Анализ затрат на различные продукты или услуги помогает компании определить наиболее и наименее прибыльные направления. Это позволяет принять решение о

сокращении нерентабельных товаров и увеличении объёмов производства наиболее прибыльных продуктов.

- Повышать конкурентоспособность: Проведение стратегического анализа затрат позволяет компании не только контролировать свои внутренние затраты, но и учитывать рыночные факторы, такие как ценовая политика конкурентов и изменения спроса. Это позволяет гибко реагировать на изменения внешней среды и удерживать долю на рынке.

Заключение. Анализ затрат является важным инструментом для принятия управленческих решений и повышения прибыльности бизнеса. Эффективное управление затратами позволяет компании не только сокращать расходы, но и лучше понимать структуру своих затрат и более точно прогнозировать финансовые результаты. Применение таких методов, как CVR-анализ и стратегический анализ, помогает выявить ключевые статьи затрат и определить направления для оптимизации, что, в конечном счёте, способствует росту прибыли и устойчивому развитию компании.

Список литературы:

1. Иванов, И. И. (2020). *Экономика предприятия*. М.: Издательство «Наука», стр. 36.
2. Петров, А. В. (2019). *Теория и практика управления затратами*. СПб: Издательство «Бизнес», стр. 47.
3. Лебедев, Д. П. (2021). *Калькуляция и учет затрат в производственных процессах*. М.: Издательство «Экономика», стр. 52.
4. Смирнов, В. С. (2018). *Внутренний контроль и управление затратами*. СПб: Издательство «Профи», стр. 112.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.